

ОХЛАЖДЕНИЕ СЕЗОННЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ ЕСТЕСТВЕННОГО ХОЛОДА

М5-20 МКТ(р) Пан Дилнора, магистрант
Ферганский политехнический институт

Аннотация. Одним из классических методов понижения потребления энергии является применение сезонных аккумуляторов холода, которые применяют преимущества географического расположения страны, что позволяет в течение зимнего периода скапливать холод благодаря более низкой температуре окружающей среды в зимние месяцы. Уменьшится расход электроэнергии и хладагента который оказывает вредное явление на окружающую среду. Сезонный аккумулятор холода обладает рядом экономических и экологических преимуществ. Конструкция сезонного бака – это прототип холодильной машины которая меньше, чем обычный бак, который выбирается по самому высокому почасовому потреблению, то есть, реальное устройство будет больше, чем устройство, которое применялось в проекте. При выборе маленького охлаждающего устройства и меньшей доли хладагента (в частности хлорфторуглерода) под названием R-410A, окружающая среда защищается от загрязнений вредными веществами.

Ключевые слова: аккумулятор холода, естественное охлаждение, вентиляция, вода со льдом, сезонное хранение.

COOLING WITH SEASONAL NATURAL COLD BATTERIES

Annotation. One of the classic methods to reduce energy consumption is the use of seasonal cold accumulators, which take advantage of the geographical location of the country, which allows cold to accumulate during the winter period due to the lower ambient temperature in the winter months. The consumption of electricity and refrigerant, which has a harmful effect on the environment, will decrease. The seasonal accumulator of cold has a number of economic and ecological advantages. The seasonal tank design is a prototype refrigeration machine that is smaller than a conventional tank, which is selected for the highest hourly demand, i.e. the actual device will be larger than the device used in the project. By choosing a small cooling unit and a smaller proportion of refrigerant (particularly CFC) called R-410A, the environment is protected from pollution by harmful substances.

Key words: cold accumulator, natural cooling, ventilation, ice water, seasonal storage.

1. Введение.

При аккумулировании холода для систем и установок воздушного кондиционирования приготовление и хранение играют немаловажную роль. При использовании двойного тарифа на электроэнергию простым способом снижения эксплуатационных затрат является установка аккумуляторов холода. Повышение надежности систем охлаждения, а также возможность использования менее энергоёмких устройств также говорит о преимуществах систем с аккумуляцией холода. Если энергия накапливается как явная, здесь имеется дело с изменением температуры материала (теплоносителя) используемого в качестве аккумулятора температуры; в случае же скрытого хранения температуры используются материалы с фазовым переходом (изменение агрегатного состояния, чаще всего между твёрдым и жидким). Исходя из вышесказанного: энергия охлаждения может находиться в двух формах – скрытая и явная. Системы воздушного кондиционирования используют два основных типа аккумулирования холода – бак с ледяной водой и материалами накопления энергии охлаждения (материал с фазовым переходом).

2. Холодная вода в качестве хладагента.

Подходящей средой для аккумулирования температуры воду делает её высокая удельная теплоёмкость (4,19 кДж/кгК). Распространённым веществом, снижающим температуру замерзания на практике, является водная смесь. Также используются другие химические соединения, такие как этиленгликоль и пропиленгликоль. Градиент температуры между обратной и поступающей водой и количество накопленной воды влияют на охлаждающую способность резервуара. Так же температурный градиент сильно влияет на размер накопительного резервуара. Значения (7-9К) разности температур между поступающим потоком воды и обратным через накопитель сохраняются. Если наличествует увеличение данной разницы до более высокого значения (11-13К), то объём резервуара снижается до 50%. Как полагается, экономически эффективной система хранения является при минимальном значении 5К. Аккумуляторы охлаждённой воды размещаются на поверхности земли, а также частично или полностью под поверхностью. Кроме того, они могут быть встроены в здание. Наземные ёмкости

и резервуары для хранения воды как правило, часто изготавливаются из стали, подземные же резервуары, как бетонные бункеры. Ввиду эффективности, простоты в эксплуатации, относительно низкой стоимости и надёжности системы аккумулирования холода становятся всё более распространёнными. Как говорилось ранее вода имеет высокую удельную теплоёмкость - 4,19 кДж/кгК; с высокой плотностью – 1000 кг / м³, высокую температуру плавления – 335 кДж / кг, пригодную для использования в обычных системах кондиционирования, так же она, как материал – теплоноситель является безопасной.

Вода имеет очень стабильную температуру плавления составляющую 0°C (на уровне моря). При некоторых условиях наблюдается небольшое переохлаждение воды ближе к 1-3К. После достижения максимальной точки переохлаждения воды и замерзания, она быстро возвращается к 0°C.

При температуре ниже 4°C плотность воды снижается, а объём увеличивается на 9%. Такая особенность воды используется как индикатор образования кристаллов льда в система по производству холода в замороженном виде. При частичном замерзании объём воды будет оставаться неизменным пока вся вода не замёрзнет или не растает, так как лёд, плавающий на поверхности, будет вытеснять объём воды, который равен, её весу.

Ниже точки замерзания воды плотность льда слегка возрастает, но это не оказывает влияния на систему аккумулирования холода, так как большинство систем работает близка к изменению фазы воды. Капсула образования льда во время зарядки и разрядки показана на Рисунке 1. При формировании капсул льда, температура зарядки уменьшается при замерзании воды из-за роста слоя льда, через который проходит тепло. В настоящее время основным фактором в хранении энергии в системах кондиционирования воздуха является именно вода. Тем не менее, некоторые процессы требуют температур среды, которые выходят за рамки систем на водной основе. Таким образом, внимание направлено на химические соединения, которые, в силу своей специфики, несмотря на то что имеют температуру замерзания выше 0°C, могут производить температуры, которые соответствуют хладагенту во время процесса разряда.

Рисунок 1: Создание льда в капсуле во время зарядки и разрядки процесса СХТ

3. Сезонная и ежедневная аккумуляция холода.

При ежедневной аккумуляции холода, в течении дня холодильной машиной накапливается тепло, эта же холодильная машина заряжает аккумулятор в ночное время, при низком тарифе на электроэнергию, что приводит к снижению расходов, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2: Ежедневная аккумуляция холода (1 – насос, 2 – охладитель, 3 – резервуар)

Этот процесс может помочь не только экономить на энергозатратах, но и на расходах при выборе и покупке холодильной установки, выбор которой производится в расчёте из максимального спроса на мощность охлаждения в неблагоприятные часы в течении всего года. В результате, большую часть времени

в течение летнего сезона устройство кажется слишком большим. Действительно, при выборе холодильной машины, основываясь на средней температуре воздуха и потребления охлаждения, она может оказаться дороже и больше, чем самый дешевый и маленький вариант. Сезонное накопление холода – это аккумуляция холода в аккумуляторе либо производство холода с использованием холодильной установки или устройства охлаждения воды с помощью естественной мощности охлаждения воздуха в качестве сухого охладителя. В такой системе контейнер с теплоносителем должен иметь низкий коэффициент теплопроводности, для минимизации потерь холода за пределы аккумулятора (в окружающую среду). Смотрите рисунок 3.

Рисунок 3: Сезонное накопление холода (1- , 2 – Сезонные резервуа, 4, 6 – время зарядки, 6 – разрядка время)

Приводя к желаемой температуре окружающей среды, и как следствие падению спроса на энергозатраты данный процесс является весьма полезным. Более того, при использовании двойного тарифа на электроэнергию этот процесс происходит в ночное время, при дешёвой электроэнергии. Около 60 процентов от общего потребления охлаждения в год может обеспечить т.н. сухой охладитель, оставшиеся 40 процентов обеспечиваются охладителем.

Заключение.

Исходя из конструкции сезонного аккумулятора холода, можно сделать заключение о том, что он имеет целый ряд экономических и экологических преимуществ. В связи с проектированием сезонного бака, уменьшается работа

холодильной машины, которая при нормальных обстоятельствах выбиралась бы на основании самого высокого почасового спроса на электроэнергию, что означает, что устройство должно быть в несколько раз больше, чем устройство, которое было выбрано в данном проекте. Выбирая маленькое охлаждающее устройство, можно защитить окружающую среду от вредных хладагентов (хлорфторуглеродов, в данном случае – хладагент R- 410A). Еще одним большим преимуществом проекта является обеспечение спроса на охлаждение сухим охладителем. Он прост в проектировании, является дополнительным преимуществом и позволяет использовать климат там, где бывает зима. Эта система позволяет заряжать аккумулятор холода без дополнительных затрат на электроэнергию. С перезаряжаемым аккумулятором, сухой охладитель и охлаждающее устройство позволяют сэкономить в течение периода эксплуатации до 30%. Это, очень хороший результат. Недостатком является габарит аккумулятора холода, что требует затрат на земляные работы. Все затраты могут возместиться в течение 15 лет. Это факт вынуждает искать иные решения для хранения холода или вещества, которые могут дать более высокое удельное соотношение тепла. Это можно сделать, например, с использованием материалов с фазовым переходом (МФП), с тепловой мощностью в диапазоне от 18,0 кДж/кг К, по сравнению со смесью гликоля водой, используемой в этом проекте, 3,84 кДж/кг К. Это позволяет уменьшить накопительный контейнер более чем в 4,5 раза или в 12 раз в системе СХТ со льдом в качестве материала МФП. Этот контейнер может быть перемещен внутрь здания, что приводит к понижению затрат для земляных работ и стоимости самого бака

Используемая литература:

1. Липа, А.И. Кондиционирование воздуха. Основы теории. Современные технологии обработки воздуха. Изд. Второе, перераб., доп. / А.И. Липа: - Одесса: ОГАХ, Издательство ВМБ, 2010. - 607 с.

2. Щекин, Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е, переработанное и дополненное). Книга 2-ая / Р.В. Щекин, СМ. Корневский, Г.Е. Бем, Ф.И. Скороходько и др.: - Киев: Будивельник, 1976. 352с.

3. Кокорин, О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха / О.Я. Кокорин: - М.: Издательство физико-математической литературы, 2003. -272 с. ISBN 5-94052-066-6

4. Абрамов, А.Ф. Использование естественного холода в переработке и хранении продуктов питания /А.Ф. Абрамов // научно-популярный журнал Наука и техника в Якутии. - 2008. -№1.

5. Мусин, А.М.Использование естественного холода в автоматизированных системах охлаждения молока / А.М. Мусин, Ф.Г. Марьяхин, А.В. Павлов // Холодильная техника. - 1989, №1

6. Учеваткин, А.И. Математическая модель и метод расчета энергетических характеристик линий обработки сельскохозяйственной продукции с использованием природного холода / А.И. Учеваткин, Ф.Г. Марьяхин, Е.И. Назин, В.А. Лавров // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ «Электротехнологии, электрофикация и автоматизация сельского хозяйства».- 2003, - №3, - С. 70-78.

7. Skogsberg K. Seasonal snow storage for space and process cooling / Skogsberg, K. 2005 Lulea: Luleatekniskauniversitet. 70 p. (Doctoral thesis / Lulea University of Technology; No. 2005:30)